

TURISTIK RESURLAR MOHIYATI

Og‘abek Davlatov Nizomitdin o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Shahzod Kamolov Umidjon o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turizm resurslari nima ekanligi, ular aynan nima maqsadlarda foydalanilishi, ularni turlariga qarab bo‘linishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Barchamizga ma’lumki, turizm iqtisodiyot tarmoqlari orasida turizm eng jadal rivojlanayotgan tarmoq hisoblanadi. Turizm asosi esa turistik resurslardir.

Kalit so‘zlar: turizm industriyasi, turizm resurslari, tabiiy diqqatga sazovor joylar, madaniy meros, gastronomiya, mehmondo‘stlik infratuzilmasi.

Annotation. This thesis provides information on what tourism resources are, what exactly they are used for, dividing them according to their type. As we all know, tourism is the most rapidly developing sector among the sectors of the economy. And the basis of tourism is tourist resources.

Keywords: tourism industry, tourism resources, natural attractions, cultural heritage, gastronomy, hospitality infrastructure.

Аннотация. В этом тезисе содержится информация о том, что такое туристические ресурсы, для чего именно они используются, разделяя их по типу. Как мы все знаем, туризм является наиболее быстро развивающейся отраслью среди отраслей экономики. А основой туризма являются туристические ресурсы.

Ключевые слова: индустрия туризма, туристические ресурсы, природные достопримечательности, культурное наследие, гастрономия, инфраструктура гостеприимства.

KIRISH

Ma’lumki, turizm industriyasi jahonda va shu bilan birgalikda O‘zbekistonda ham so‘ngi yillardagi eng rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Turistik [biznesni mavjud kapital](#), texnologiya, hamda malakali ishchi – xodimlar orqaligina shakllantirib bo‘lmaydi. Buning uchun birinchi navbatda turistik resurslarga ega bo‘lish lozim.

ASOSIY QISM

Turizm ham respublikamiz iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligi, sanoat, transport va boshqa makroiqtisodiy tarmoqlar qatori o‘zining munosib o‘rniga ega bo‘lishi uchun yetarlicha resurslarga ega [1].

Turizm resurslari - bu turistlarni qiziqtiradigan (yoki bo‘lishi mumkin) va ularni rag‘batlantirishi mumkin bo‘lgan obyektlar va atrof-muhitning o‘ziga xos xususiyatlari (tabiiy, iqlimiy, tarixiy, ijtimoiy-madaniy va boshqalar) bo‘gan sayohat. Bularga nafaqat go‘zal manzaralar va me‘moriy yodgorliklar, balki toza havo, ko‘ngilochar maskanlarning mavjudligi, mahalliy aholining mehmondo‘stligi va boshqalar kiradi [2].

Turizm resurslari ma‘lum bir manzilga tashrif buyuruvchilarni jalb qiladigan tabiiy, madaniy va texnogen boyliklarga ishora qiladi. Ushbu manbalarga quyidagilar misol bo‘la oladi:

Tabiiy diqqatga sazovor joylar: manzarali landshaftlar, milliy bog‘lar, plyajlar, tog‘lar, daryolar, ko‘llar va yovvoyi tabiat qo‘riqxonalari ochiq havoda sarguzashtlar, ekoturizm va dam olishni istagan sayyohlarga murojaat qiladigan tabiiy resurslardir.

Madaniy meros: tarixiy joylar, yodgorliklar, muzeylar, san‘at galereyalari, arxeologik joylar va madaniy tadbirlar maqsadning boy merosi va an‘analarini aks ettiradi. Madaniy resurslar tashrif buyuruvchilarga mahalliy tarix, san‘at, arxitektura va urf-odatlar haqida ma‘lumot olish imkoniyatini beradi.

Gastronomiya: mahalliy oshxona, an‘anaviy taomlar, oshpazlik an‘analari, oziq-ovqat bozorlari, uzumzorlar, pivo zavodlari va oziq-ovqat festivallari, ayniqsa gastronomik turizm uchun muhim turizm manbalari hisoblanadi. Oziq-ovqat va ichimlik tajriba sayyohlar mintaqa noyob lazzatlari va pazandalik merosi bir ta‘mi taklif.

Mehmondo‘stlik infratuzilmasi: mehmonxonalar, kurortlar, mehmonxonalar va lagerlar kabi turar joylar mehmonlar uchun turar joy imkoniyatlarini ta‘minlaydigan muhim turizm manbalari hisoblanadi. Sifatli mehmondo‘stlik infratuzilmasi qulay yashashni ta‘minlaydi va umumiy turizm tajribasini oshiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O‘zbekistonlik turizm mutaxassislarning ilmiy izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, yurtimizda turizmni rivojlantirishda mintaqalarimizning barcha turistik resurslari bor va bular hal qilivchi asosiy o‘rinlarni belgilaydi.

Ibodullayev N. E. 2008 yil o‘zining “O‘zbekistonning turistik resurslari” ma‘ruzalar matnida, “O‘zbekistonda tarixiy – madaniy, arxitektura, arxeologiya ahamiyatidagi 7 mingdan ortiq obyektlar mavjud. Mutaxassis B. To‘rayev fikricha ulardan 545 tasi – arxitektura, 578 tasi – tarixiy, 1457 tasi – san‘at yodgorliklari va

5500 dan ortig‘i arxeologik ahamiyatiga jalb etilgan. 200 dan ortiq obyektlar ta‘mirlanmoqda, 500 tasi esa ta‘mirlanishga muhtoj. Ko‘p mamlakatlar tajribasiga ko‘ra, ta‘mirlanish jarayonini o‘zi turistlar uchun qiziqarli hisoblanadi. Undan tashqari respublikamizda 300 dan ortiq mezeylar, 1200 ta xalq ijodiyoti tashkilotlari mavjud. Turistik ziyorat obyektlari miqdori bo‘yicha Toshkentda -144 ta, Samarqandda – 118 ta, Buxoroda -201 ta, Xiva -310 tani tashkil etadi” deb ma‘lumot bergan [1].

Bolgariyalik olim Desislava Aleksova o‘z maqolasida “...G‘arbiy Rodoplarning biologik xilma-xilligi, landshafti va tabiiy resurslarini saqlash vositasi sifatida barqaror turizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi” degan fikrni olg‘a suradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tezisda avval yozilgan adabiyotlar, tadqiqotlar va maqolalar tahlil qilindi. Tahlillar natijasida paydo bo‘lgan savollarga tadqiqotlar orqali javob va yechimlar topishga harakat qilamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm resurslarini saqlab qolish, tashrif buyuruvchilarga murojaat qilishning barqarorligi va uzoq umr ko‘rishini ta‘minlash uchun juda muhimdir. Ushbu resurslarni saqlash bo‘yicha ba‘zi tavsiyalar:

Barqaror amaliyotni amalga oshirish: turizm korxonalarini va manfaatdor tomonlarni atrof-muhitga ta‘sirini minimallashtiradigan barqaror amaliyotni qabul qilishga undash. Bunga chiqindilarni kamaytirish, suv va energiyani tejash, mahalliy ekotizimlarni qo‘llab-quvvatlash va tashrif buyuruvchilar orasida mas‘uliyatli turizm xatti-harakatlarini targ‘ib qilish kiradi.

Tabiiy yashash joylarini himoya qilish: tabiiy yashash joylari va biologik xilma-xillikni saqlash uchun qo‘riqlanadigan hududlar, milliy bog‘lar va yovvoyi tabiat qo‘riqxonalarini tashkil etish. Yo‘qolib borayotgan turlarni, mo‘rt ekotizimlarni va sezgir landshaftlarni haddan tashqari rivojlanish va ekspluatatsiyadan himoya qilish uchun tabiatni muhofaza qilish choralari amalga oshirish.

Madaniy Tabiatni muhofaza qilishni targ‘ib qilish: merosni saqlash, madaniy festivallar va jamoatchilikka asoslangan turizm loyihalari kabi tashabbuslar orqali boradigan joyning madaniy merosini saqlash va targ‘ib qilish. Madaniy resurslarni hurmat qilish va saqlashni ta‘minlash uchun mahalliy jamoalarni turizmni rejalashtirish va qaror qabul qilishga jalb qilish.

Mas‘uliyatli turizmni rivojlantirish: barqaror turizm tamoyillari, axloqiy xulq-atvor va mahalliy urf-odatlar va an‘analarga hurmatni targ‘ib qilish orqali tashrif

buyuruvchilar orasida mas'uliyatli turizm amaliyotini rag'batlantirish. Tashrif buyuruvchilarga atrof-muhit izlarini minimallashtirish va mas'uliyatli sotib olish va ko'ngillilik imkoniyatlari orqali mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumot va manbalarni taqdim etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shu ta'kidlash joizki, turistik resurslar bu bizning madaniy, tarixiy, shu bilan birgalikda, moddiy merosimizdir. Uni asramas ekanmiz, kelajak avlod uchun bu o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ular o'tmishni unutish kabi katta xatar oldida turgan bo'lishi mumkin. Shu bois, yuqorida nomlari keltirilgan olimlar qatorida, biz ham eng avvalo ushbu resurslarni asrab avaylashimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibodullayev N. E. O'zbekistonning turistik resurslari //ma'ruzalar matni). Samarqand. – 2008. – T. 9.
2. [Turistik resurslar bu Turistik resurslarning turlari va tasnifi. turizm sanoati | Atrof-muhit 2024 \(fashionrebelsbook. com\)](http://fashionrebelsbook.com)
3. Алексова Д. Развитие на устойчив туризъм като средство за опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и природните ресурси на Западни Родопи. – 2005.